

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Бердимурат Назимгуль¹, Альчимбаева Камила Есболовна²

¹PhD доктор, ассоциированный профессор Алматинского технологического университета;

²Студент Алматинский Технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033149>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию вопросов развития органического сельского хозяйства в контексте нескольких глобальных кризисов: продовольственного, климатического, финансового, "пандемии" и возможностей Казахстана в их разрешении. Автор обосновывает необходимость динамичной государственной стратегии для достижения целей органического движения. С концептуальной точки зрения рассмотрены основные принципы и критерии, разработанные международными организациями, и их взаимосвязь с нормативными и законодательными актами Республики Казахстан. Краткий обзор вклада государственных и общественных организаций в формирование органического движения в стране. Представлен анализ текущей ситуации в мире и Казахстане. Концептуальная позиция основана на парадигме глобальной экологизации сельского хозяйства, когда каждая страна будет стремиться максимально использовать имеющийся потенциал земель и почвенных ресурсов для перехода к сельскохозяйственным технологиям, безопасным для экологии, здоровья человека, флоры и фауны. Представлен обзор взглядов и суждений зарубежных ученых о роли органического сельского хозяйства в обеспечении населения планеты продовольствием, перспективах и проблемах его развития. Параметры расширения органического сектора в краткосрочной перспективе концептуально определены по трем сценариям: прагматическому, оптимальному и реалистичному. Обозначены задачи и программные меры по поддержке органического сектора. Рекомендации автора могут быть использованы при разработке программы социально-экономического развития аграрной экономики до 2026 года, а также методологической базы для принятия управленческих решений на республиканском и региональном уровнях.*

***Ключевые слова:** сельские районы, загрязнение окружающей среды, устойчивое развитие, органическое сельское хозяйство, рациональное природопользование, экологическая культура.*

Принятие в 2015 году Закона Республики Казахстан "О производстве органической продукции" стало важным шагом на пути интеграции страны в мировую систему органического сельского хозяйства и позволило ей укрепить свои позиции на международном рынке экологически чистой продукции. Природно-климатический потенциал, а также традиционные подходы населения к сельскому хозяйству и животноводству, основанные на рациональном использовании природных ресурсов, создают широкие перспективы для расширения органического сектора сельского хозяйства. Согласно последним мировым статистическим данным, органическое сельское хозяйство внедрено в 186 странах, а площадь земель, включая территории с переходной экономикой, достигла 71,5 миллиона гектаров, что составляет 1,5% всех сельскохозяйственных угодий.

Среднегодовой прирост таких площадей за последнее десятилетие составляет 9,7% [1]. Несмотря на то, что общий объем продукции органического земледелия в мире остается относительно небольшим, ее производство сосредоточено в основном в Западной Европе, Северной Америке и Китае, регионах с высокой степенью антропогенного воздействия на окружающую среду и высоким спросом на экологически чистую продукцию. Основной целью развития органического производства является удовлетворение растущих потребностей населения в высококачественных продуктах питания, сохранение природных экосистем и восстановление плодородия почв, а также перераспределение доходов в пользу фермеров, занимающихся органическим земледелием. Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, вызвала кризис, ранее не наблюдавшийся в мировой практике, и может замедлить решение экологических проблем, в том числе развитие "зеленой" экономики, из-за необходимости перенаправления финансов на санитарно-эпидемиологические нужды. Однако возможен и обратный эффект, когда здоровая окружающая среда и правильное питание будут восприниматься обществом как важный фактор предотвращения подобных угроз. ФАО предупреждает о вероятности уменьшения разнообразия рациона питания и снижения спроса на продовольствие из-за падения доходов и высокой неопределенности, что приводит к обострению проблемы продовольственной безопасности для части населения [2].

Тем не менее, кризис, вызванный пандемией, носит временный характер. После его преодоления мировое сообщество вернется к вопросам восстановления экологического благополучия, где органическое сельское хозяйство займет значительное место. В данной статье экологизация сельскохозяйственного производства посредством развития органического земледелия рассматривается с концептуальной точки зрения. Целью исследования является анализ существующих подходов, принципов и критериев органического земледелия в контексте среднесрочных перспектив его развития в Казахстане. Исследование было основано на работах отечественных и зарубежных экспертов, посвященных устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора и его экологически ориентированных инновационных направлений, включая органическое производство. Для изучения глобальных тенденций были использованы данные IFOAM, FiBL и FAO, материалы научных конференций и актуальные публикации. Ключевыми документами, отражающими позицию государства в области органического производства, были законодательные акты, послания президента, государственные и отраслевые программы, а также национальные нормативные акты по сравнению с аналогичными документами других стран. Изучение методов органического земледелия проводилось с использованием общенаучных подходов: обзора литературы, анализа, синтеза и обобщения точек зрения исследователей. Для определения оптимального соотношения традиционного и органического производства использовались структурные, вычислительные и вариантные методы. Сценарные прогнозы диверсификации органического растениеводства до 2026 года основаны на упрощенной модели, использующей эмпирический и логический подход. Объектом исследования являются сельскохозяйственные угодья и условия для развития традиционного и органического производства. Предметом исследования являются экономические отношения и факторы, влияющие на формирование органического сельского хозяйства в текущий период и в среднесрочной перспективе. На протяжении многих лет использование интенсивных технологий сельскохозяйственного производства оказывало серьезное воздействие на природные экосистемы. Согласно статистике ФАО, на

сельскохозяйственный сектор приходится более 13% от общего объема антропогенных выбросов парниковых газов, что делает его экологическую модернизацию ключевым направлением в области охраны природы и производства безопасных продуктов питания. Достижение экологической безопасности и создание комфортной среды обитания являются стратегическими целями государства, реализуемыми путем внедрения экоиноваций и "зеленых" технологий. Одним из перспективных направлений аграрной политики Казахстана является развитие органического сельского хозяйства, которое, как подтверждает международная практика, приносит значительные экологические, социальные и экономические выгоды. Международные организации, такие как IFOAM, ФАО, Комиссия Кодекса Алиментариус, FiBL и другие, играют важную роль в формировании научных основ экологизации сельского хозяйства. Согласно определению IFOAM, органическое земледелие - это система управления, которая обеспечивает здоровье почвы, экосистем и человека. Она опирается на природные процессы, биоразнообразие, циклы, адаптированные к местным условиям, сочетает традиции, инновации и научные достижения, способствует охране окружающей среды и поддержанию справедливых социальных отношений [3]. В соответствии с обновленными директивами ЕС, основными целями органического сельского хозяйства являются формирование устойчивых агроэкосистем, восстановление плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, рациональное использование водных ресурсов и производство высококачественной продукции на основе, безвредной для человека и природы [4].

Несмотря на различия в формулировках нормативных документов разных стран и авторских интерпретациях, фундаментальная философия органического производства остается единой и базируется на четырех ключевых принципах: здоровье, экологичность, справедливость и забота [5, 6, 7]. Требования к органическому производству формируются на основе международных стандартов (IFOAM, регламентов ЕС и т.д.), а также национальных нормативных актов и частных стандартов, созданных с учетом специфики отдельных государств. Подробная классификация принципов IFOAM показывает их универсальность и применимость для анализа уровня развития органического сельского хозяйства — будь то в глобальном масштабе, в масштабах национальной экономики или отдельного предприятия.

Экологические критерии включают в себя:

-увеличение площади органических земель и их доли в общем фонде сельскохозяйственных угодий;

-сохранение и совершенствование природного потенциала;

-сведение к минимуму использования пестицидов;

-повышение качества продукции;

-полный отказ от ГМО.

Экономические критерии предполагают:

-повышение эффективности и рентабельности производства;

-модернизация технологий и постепенный переход к экологически чистым методам выращивания;

-стимулирование инвестиций в новые сферы сельскохозяйственной деятельности;

-растущий спрос на органические продукты.

Социальные критерии ориентированы на:

-повышение доходов и качества жизни работников органического сектора;

-рост занятости в сельской местности и формирование устойчивой мотивации к производству и потреблению экологически чистых продуктов;

-укрепление здоровья населения путем распространения культуры здорового питания.

Эти критерии и стандарты позволяют четко различать органическое и традиционное производство.

<ul style="list-style-type: none"> • Принцип охраны здоровья заключается в обеспечении благополучия почвенной среды, растений, животных, человека и всей биосферы. • Принцип экологии - это организация производства в соответствии с природными процессами и экологическими циклами. • Принцип равенства - это уважение к людям и окружающей среде, а также справедливое распределение ресурсов и возможностей. • Принцип ответственности - это внимательное и бережное отношение к экосистемам, а также забота о будущих поколениях. 	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование основ здорового и безопасного питания. • Сокращение использования невозобновляемых природных ресурсов. • Поддержание экологической устойчивости и защита природных систем. • Обеспечение сохранения и воспроизводства плодородия почв. 	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование устойчиво функционирующих агроэкосистем. • Поддержание и повышение плодородия почв. • Бережное отношение к водным ресурсам, флоре и фауне. • Сохранение разнообразия живых организмов. • Производство безопасной и высококачественной продукции с использованием технологий, минимально влияющих на окружающую среду и здоровье человека.
--	--	--

Цель органического сельского хозяйства - максимально приблизить растениеводство, животноводство и аквакультуру к естественным механизмам функционирования экосистемы. Это достигается за счет отказа от ГМО, химически синтезированных удобрений и пестицидов, наружных ветеринарных препаратов, а также строгого соблюдения правил и стандартов органического производства на всех этапах – от выращивания продуктов до их доставки потребителю. Основной целью концепции органического сельского хозяйства является определение направлений развития этой отрасли и предложение мер по их реализации, основанных на международном опыте и отечественных разработках. Эта концепция рассматривает органическое производство как социально, экономически и экологически безопасный способ развития агропродовольственной системы страны в рамках перехода к устойчивому развитию. Она основана на принципах перехода от искусственных методов ведения сельского хозяйства, основанных на использовании химикатов, к биоорганическим и природосберегающим

технологиям. Сегодня органическое производство развивается практически во всех регионах мира и признано одной из наиболее перспективных и устойчивых моделей аграрного сектора. Мировой рынок органической продукции развивался неравномерно: в одних странах его развитие инициировали активные общественные объединения, в других - государственные структуры, а в ряде стран сами потребители стали главным стимулом, направляющим производителей и органы власти на расширение экологически ориентированного производства. В Казахстане развитие органического сектора в первую очередь связано с деятельностью общественных и международных организаций, работающих в области экологии. Одной из первых структур, начавших системную работу в этой области в начале 2000-х годов, был Фонд интеграции экологической культуры (FIEC). Благодаря поддержке проекта Европейского Союза был создан Органический центр Казахстана, который заложил реальные основы для формирования конкурентоспособного органического сектора. В 2011 году в Астане состоялась 3-я Международная конференция, посвященная развитию органического рынка в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Годом позже, в 2012 году, на базе Органического центра была создана Казахстанская федерация движений за органическое сельское хозяйство (KAZFOAM), которая стала частью международной структуры IFOAM ЕВРО-АЗИЯ. Появились и другие общественные объединения, работа которых направлена на поддержку органического производства.: Ассоциация органического земледелия (Костанай), Коалиция за зеленую экономику, Союз производителей органической продукции и ряд частных компаний. В последние годы международные организации проявили значительный интерес к развитию органического сектора. Среди наиболее значимых проектов - инициативы USAID по развитию регионального сотрудничества, немецко-казахстанский диалог по аграрной политике, проект ФАО "Поддержка развития органического сельского хозяйства и укрепление институционального потенциала в Казахстане" и другие программы, которые прямо или косвенно стимулируют органическое производство. Важным шагом на пути к экологизации экономики стала "Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике", направленная на улучшение качества окружающей среды. Среди ключевых направлений документа - рациональное использование водных, земельных и биологических ресурсов, а также снижение экологического ущерба от применения агрохимикатов. Хотя концепция органического сельского хозяйства в явном виде не фигурировала в самой концепции, в рамках ее реализации внимание к органическому направлению постепенно возрастало. Научные учреждения и сельскохозяйственные университеты страны внесли значительный вклад в развитие органического сектора. Исследования в области биологизации сельского хозяйства, овощеводства и садоводства, разработка технологий использования севооборотов, сидератов, биологических средств защиты растений и альтернативных органических удобрений показали высокую эффективность органических методов как в экологическом, так и в экономическом плане. Особое значение имеют исследования Казахского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства и развития сельских территорий, направленные на создание организационно-экономического механизма и нормативно-правовой базы для органического рынка. Научные конференции, обучающие семинары и консультации, проводимые экспертами, способствовали вовлечению фермеров в органическое движение.

Глобальное развитие органического сельского хозяйства демонстрирует устойчивый рост. По данным на 2018 год, органическое производство осуществлялось в 186 странах

(см. таблицу 2). С 2009 года площадь сертифицированных органических земель увеличилась на 39,3 млн га, то есть в 2,2 раза. Объем мирового рынка органической продукции достиг 96,7 млрд евро. Самые высокие темпы увеличения площадей, занятых органической продукцией, демонстрируют европейские страны. В 2018 году доля органических земель в структуре сельскохозяйственных угодий составила:

- Австрия – 24,7%;
- Италия – 15,8%;
- Германия – 9,1%.

Показатель выше 10% был зафиксирован в 16 странах, а более 5% - в 31 государстве. Некоторые страны нацелены на полный переход к органическому сельскому хозяйству, в том числе Дания, страны Балтии и ряд островных государств. Мировыми лидерами по объему рынка органической продукции являются США, Германия и Франция, где действуют эффективные системы регулирования органического сектора, действуют аккредитованные органы по сертификации и созданы механизмы взаимодействия производителей и потребителей. Государственная поддержка играет ключевую роль в этих странах. Например, французские фермеры, переходящие на органическое производство, получают значительные субсидии в течение первых пяти лет: 511 евро на гектар овощных культур в первые два года, 255 евро - во второй и 170 евро - на пятый год. В Австрии поддержка еще выше: 800 евро на гектар овощей, 508 евро на сады, 327 евро на пахотные земли. В то же время государственная помощь не ограничивается финансированием: важными направлениями являются нормативно-правовая поддержка, консультационные услуги, а также закупки органических продуктов для школ и социальных учреждений.

Таблица 2 – Органическое сельское хозяйство в мире: ключевые показатели и страны лидеры, 2018 год [см.1]

Индикатор	Количество	Страны лидеры
Страны с органической деятельностью 186	186	–
Органическая сельскохозяйственная земля, млн га	71,5	Австралия (35,7) Аргентина (3,6), Китай (3,1)
Органическая доля от общей площади сельскохозяйственных земель, %	1,5	Лихтенштейн (38,5%), Самоа (34,5%) Австрия (24,7%)
Дикая коллекция и другие несельскохозяйственные угодья, млн га	35,7	Финляндия (11,3), Замбия (3,2), Танзания (2,4)
Производители (хозяйствующие субъекты), тыс. единиц	2800	Индия (1 149,4), Уганда (210,4), Эфиопия (203,6)
Органический рынок, млрд евро	96,7	США (40,6), Германия (10,9), Франция (9,1)
Потребление на душу населения, евро	12,8	Швейцария (312), Дания (312), Швеция (231)

Исторически аграрный сектор Казахстана опирался главным образом на использование природно-естественных ресурсов. Лишь в 1980-е годы, когда начала активно развиваться агрохимическая промышленность, уровень внесения минеральных удобрений стал приближаться к 25–30 кг на гектар пашни (в пересчёте на 100% действующего вещества). Однако даже в этот период удобрения применялись только на половине обрабатываемых площадей. Химические средства защиты растений, включая гербициды, использовались ограниченно — как правило, только при крайней необходимости либо при наличии техники и возможности их приобрести. Политические и экономические преобразования 1990-х годов крайне негативно сказались на сельском хозяйстве. За три десятилетия отрасль так и не восстановила прежние показатели эффективности. Например, в 2019 году лишь 9,3% посевных площадей получили минеральные удобрения, при этом средняя доза составляла 32,5 кг действующего вещества на гектар удобренной площади. В основном химические удобрения применялись только на овощных, картофельных и технических культурах, а также в садах. Большая часть зерновых и масличных культур оставалась без внесения удобрений. Такое ограниченное применение агрохимикатов привело к тому, что сельскохозяйственные земли Казахстана оказались относительно мало загрязнены минеральными удобрениями и пестицидами. Это обстоятельство облегчает переход к органическому производству, поскольку значительная часть угодий изначально обладает высоким уровнем экологической чистоты. Именно благодаря этому преимуществу ещё в начале 2000-х годов ряд фермеров, а также крупная агрофирма «Иволга» начали переход на органические технологии. Политическое признание органического направления в аграрной политике страны произошло после того, как Первый Президент Н. А. Назарбаев в своих Посланиях обозначил растущий мировой спрос на экологически безопасные продукты и необходимость вовлечения Казахстана в этот рынок. В дальнейшем эта идея получила развитие в государственных программах, законодательных инициативах и нормативных актах, направленных на повышение экологической безопасности и качества продовольствия. Наиболее важным шагом стало принятие Закона Республики Казахстан «О производстве органической продукции», который создал правовую основу для функционирования органического рынка. В 2017 году были утверждены национальные стандарты в сфере органического земледелия, что позволило закрепить единые правила сертификации и производства органической продукции. Президент К.-Ж. Токаев также подчёркивал, что выпуск экологически чистой продукции является одним из стратегических направлений развития агропромышленного комплекса и необходим для повышения экспортного потенциала страны. Текущий уровень развития органического растениеводства можно оценить по динамике сертифицированных органических земель (таблица 3). Наибольшая площадь органических угодий была зарегистрирована в 2015 году, однако в последующие годы она значительно сократилась — почти на 50%. Такое снижение отражает структурные изменения в отрасли, а также рост требований к сертификации и соблюдению международных стандартов.

Таблица 3 – Органические сельскохозяйственные земли в Казахстане, тыс. га

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Площадь, га	134,9	133,6	196,2	291,2	291,2	291,2	303,4	303,4	277,1	192,1
В % к 2009 г	100	99	145	216	216	216	225	225	205	142

По состоянию на 2018 год в Казахстане функционировало 63 хозяйства – производители сельскохозяйственных культур, 22 перерабатывающих предприятия, а также 7 компаний-импортёров и 14 экспортёров органической продукции. Общая площадь земель, находящихся под органическими культурами, достигала 192,1 тыс. гектаров, включая:

– 111,1 тыс. га зерновых,
 – 25,1 тыс. га масличных,
 – 11,9 тыс. га бобовых культур.

В отличие от многих стран Западной Европы и Азии (например, Индии и Китая), где органические хозяйства в среднем имеют небольшие площади — всего несколько гектаров — средний размер органического оператора в Казахстане превышает 3 тыс. гектаров.

Экспорт органической продукции составил около 50,3 тыс. тонн, что эквивалентно примерно 15 млн евро в стоимостном выражении. Основу экспортного набора составляют масличный лен, зерновые и бобовые культуры, а также лекарственные растения. Доля органических посевов в общей структуре пашни по стране составляет около 0,7%.

По данным за 2019 год Казахстан вошёл в число ведущих поставщиков органического сырья на европейский рынок, экспортировав в страны ЕС 85,7 тыс. тонн продукции. Этот показатель превысил объём поставок 2018 года более чем на 70%.

Несмотря на достигнутые результаты, данные объёмы пока не отражают реальный потенциал страны. Казахстан способен занять гораздо более весомую позицию как на внутреннем, так и на мировом рынке органических продуктов. Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие системной статистики: в стране нет официального реестра органических производителей, сертификационных организаций, данных о структуре экспорта и внутреннего потребления органической продукции.

В 2020 году Комитет по статистике Министерства национальной экономики впервые представил официальные сведения о валовом сборе органической продукции за 2019 год (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Валовой сбор продукции органического растениеводства, 2019г. (по данным Комитета по статистике МНЭ), тыс. Тонн

	Зерновые (включая рис) и бобовые культуры	В том числе			Культуры масличные
		пшеница	сорго (джугара), просо и культуры зерновые прочие*	овощи бобовые сушеные	
Республика Казахстан	143,9	105,9	38,0	0,08	0,57
Акмолинская	8,1	8,1		0,08	0,57
Северо-Казахстанская	135,8	97,8	38,0		
Доля продукции органического растениеводства	0,08	0,9	0,7	0,0	0,0

По данным статистики, доступным за последние годы, информация об органическом секторе охватывает лишь две области — Акмолинскую и Северо-Казахстанскую. Ранее лидирующие позиции в сфере органического земледелия традиционно занимали хозяйства Костанайской области, однако их данные не были включены в официальный отчёт. Между тем исследования за 2017 год показывают, что именно в Костанайской области работало порядка 30 производителей органической продукции, которые являлись ключевыми экспортёрами страны. Международные аналитические системы, формирующие рейтинг стран по уровню развития органического сельского хозяйства, применяют гораздо более широкий набор индикаторов. Среди них:

- площадь сертифицированных органических земель (по культурам, по пастбищам, по угольям дикоросов — ягод, грибов, лекарственных растений);
- количество операторов органического рынка — производителей, перерабатывающих организаций, импортёров и экспортёров;
- показатели розничных продаж органической продукции и объём международной торговли;
- дополнительные социальные и институциональные параметры.

Поскольку Казахстан предоставляет в международные отчёты неполный массив статистических данных, его позиция в глобальном рейтинге — 37-я, что занижает реальный потенциал страны. Лидирующие места устойчиво занимают Австралия и Аргентина, где до 80% всей органической земли приходится на пастбища, используемые для экологически чистого животноводства. Казахстан, обладая огромными пастбищными массивами, теоретически имеет аналогичные конкурентные преимущества.

Наблюдения и практический опыт свидетельствуют, что в стране функционирует

значительное число хозяйств, фактически придерживающихся принципов органического производства, но не прошедших сертификацию. Процедура подтверждения органического статуса остаётся сложной, а отсутствие национальных сертификационных организаций, недостаток опыта и слабый внутренний рынок препятствуют оформлению официального статуса. Казахстан относится к государствам, где имеется значительный резерв земель, пригодных для обработки. После социально-экономических преобразований 1990-х около трети пашни перестало использоваться и было переведено в категорию залежей и пастбищ. Сегодня с учётом накопленного опыта и современных технологий часть этих земель можно вернуть в оборот, соблюдая экологические требования. Участки с повышенным естественным плодородием могут быть выделены под органическое производство. В научных кругах продолжаются дискуссии относительно перспектив органического сельского хозяйства и его роли в обеспечении продовольственной безопасности. Представлены разные точки зрения. Одни исследователи сомневаются, что органические методы способны производить достаточный объём продовольствия для стремительно растущего населения [13], другие считают, что переход исключительно на органическое производство приведёт к увеличению сельхозугодий и не сможет обеспечить потребности мира к 2050 году [14]. Существует и противоположная позиция. Учёные Университета штата Вашингтон Дж. Риганолд и Дж. Уоктер доказывают, что органическое производство способно обеспечивать стабильные урожаи, приносить доход фермерам и выполнять экологические функции [15]. Исследовательский институт органического сельского хозяйства Швейцарии также показывает, что почти половина мирового продовольствия может быть произведена органическими методами без ущерба для продовольственной безопасности [16]. Другая группа учёных предлагает рассматривать конверсию лишь в пределах 10–20% сельхозугодий [17]. Эти прогнозы подтверждаются практикой: к 2018 году уже семь европейских стран превысили уровень органической конверсии в 15%, и многие движутся к преодолению 20-процентной отметки.

Тем не менее утверждать, что органическое сельское хозяйство сможет обеспечить продовольствием всё население планеты, преждевременно. Несмотря на общественный интерес к экологически чистому питанию и поддержку со стороны отдельных сегментов бизнеса, реальные темпы развития органического сектора остаются умеренными: доля органических земель в мировом сельхозфонде составляет лишь 1,5%, а ежегодное расширение площади за последнюю декаду — около 3,5 млн гектаров. Даже если увеличить этот темп втрое, до 10 млн гектаров в год, для перевода лишь пятой части мировых сельхозугодий в органический статус потребуется около 100 лет. Аналогичный срок потребуется и Казахстану, если ежегодная конверсия будет на уровне 200 тыс. га.

Следовательно, перспектива полной доминанции органической системы на глобальном уровне маловероятна. Более реалистичной представляется модель множественности сельскохозяйственных систем, где органические методы сочетаются с другими инновационными подходами — агролесоводством, интегрированным земледелием, сберегающими технологиями, комбинированным растениеводством и животноводством и другими системами, которые могут появиться в будущем [см.12].

В среднесрочной перспективе органическое производство должно стать одной из функциональных составляющих агропродовольственной сферы Казахстана, укрепляя устойчивость национальной продовольственной системы и снижая экологические риски. Для ускорения экологизации сельского хозяйства требуется активная государственная

политика. Современный этап осложняется совмещением нескольких глобальных кризисов — продовольственного, климатического, финансового и пандемического, которые взаимно усиливают социальную напряжённость. Если с первыми тремя типами кризисов уже накоплен опыт борьбы, то пандемия COVID-19 стала новым вызовом.

Различные государства по-разному реагируют на эти вызовы. Так, Европейская комиссия нацелена к 2030 году сократить использование химических пестицидов на 50%, минеральных удобрений — на 20%, а также уменьшить объём продажи противомикробных препаратов в животноводстве и рыбоводстве наполовину. Планируется довести долю органического производства в Европе до 25%. Несмотря на замечания фермерских ассоциаций о меньшей урожайности органического земледелия, европейское общество готово поддерживать такие меры в интересах экологии. Ожидается, что государство будет компенсировать фермерам возможные потери, делая органическое производство более привлекательным. Вероятно, диверсификация органического сектора будет находиться под воздействием большого числа факторов неопределённости — колебаний покупательной способности населения, климатических рисков, нестабильности внутренней и международной социально-политической обстановки, возможных новых эпидемиологических вспышек, ужесточения требований стандартов и ряда других обстоятельств. В таких условиях развитие органического сельского хозяйства будет происходить по наиболее реалистичному сценарию, основанному преимущественно на инициативе самих фермеров и аграрных предприятий при минимальном участии государства.

Пока сертификация распространяется в первую очередь на зерновые и масличные культуры, однако в краткосрочной перспективе требуется расширять её на овощные, плодово-ягодные и бахчевые культуры. В дальнейшем большое значение будет иметь сертификация пастбищных угодий, сенокосов и кормовых культур, что позволит производить органическую продукцию животноводства.

Учитывая существующую структуру сельскохозяйственных формирований, органическое производство в Казахстане способно развиваться в двух основных моделях:

1. Семейная органическая модель.

Она формируется на базе мелких фермерских и семейных хозяйств, ориентированных на экологически щадящее земледелие, заботу о здоровье членов семьи и продажу излишков продукции на местных рынках.

2. Бизнес-органик модель.

Эта модель характерна для крупных сельхозпредприятий, кооперативов и фермерских хозяйств, строящих экологический бизнес как комплексную вертикально интегрированную структуру. В неё могут входить экофермы, объекты агротуризма, специализированные магазины, рестораны и другие сервисы, тесно связанные с органическим производством. В условиях Казахстана с большими расстояниями между населёнными пунктами именно такая модель обладает наибольшим развитием и экономическим потенциалом.

Следующий этап развития органического земледелия предполагает:

- корректировку и дополнение Закона РК «О производстве органической продукции», с учётом накопленного отечественного и зарубежного опыта и изменений требований международных организаций;
- подготовку национальной программы (плана действий, дорожной карты) по продвижению

органической продукции, развитию переработки и расширению рынка органического питания до 2030 года.

Очевидно, что сельхозпроизводители не будут переходить к экологически чистым методам работы, если это не принесёт им экономической выгоды. Следовательно, государству необходимо сформировать такие «правила игры» на органическом рынке, которые обеспечат прозрачные условия для производителей и будут стимулировать их к эффективной деятельности.

Среди ключевых мер поддержки могут быть:

- финансовые инструменты: субсидии, льготные кредиты, гранты, особенно в период конверсии хозяйств;
- налоговые льготы и страховые механизмы, снижающие риски органического производства;
- организация выставок, конкурсов, ярмарок, направленных на продвижение органической продукции;
- развитие внутреннего рынка органики;
- стимулирование потребления органических продуктов в социальных учреждениях: школах, детских садах, больницах, армии, государственных организациях.

Заключение

1. Пандемия COVID-19 обострила продовольственный кризис и привела к росту интереса населения многих стран к качеству продуктов питания. Органическая продукция, не содержащая химических удобрений, пестицидов, ГМО и других потенциально вредных компонентов, воспринимается как фактор укрепления иммунитета и улучшения здоровья людей.

2. В период пандемии спрос на органическое питание в странах Западной Европы заметно увеличился. В ответ ЕС выработал стратегию сокращения использования химических средств: минеральных удобрений — на 20%, пестицидов — на 50%, а также антибиотиков в животноводстве — на 50% к 2030 году. Цель — обеспечить производство более здоровой пищи и сохранить биоразнообразие.

3. Казахстан с начала XXI века активно вступил в мировое органическое движение и стал одним из значимых поставщиков органического сырья и продукции на европейский рынок.

4. Темпы развития органического сельского хозяйства в мире остаются умеренными: его доля в общей площади сельхозземель не превышает 1,5%. В научной среде нет единого мнения о будущем органического земледелия: одни эксперты считают, что оно может занять ведущие позиции, другие прогнозируют лишь 10–15% от всей аграрной сферы.

5. По результатам исследований авторов, органические методы должны сочетаться с традиционными, ресурсосберегающими, комбинированными и другими системами земледелия. В долгосрочной перспективе такие подходы могут стать основой биологизации сельского хозяйства. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития органики — незагрязнёнными землями и соответствующими природными условиями.

6. Согласно ориентировочным расчётам, доля органических земель в Казахстане к 2026 году может составить:

- при прагматичном сценарии (активное стимулирование, максимальное использование ресурсов) — 1,9% от всех сельхозугодий, включая 3,5% пашни;
- при оптимальном сценарии (согласованная политика государства, бизнеса и

рынка) — 0,9% сельхозземель и 2,2% пашни;
– при реалистичном сценарии (инициатива фермеров при слабом участии государства) — 0,6% общей площади и 2,1% пашни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 The World of organic agriculture statistics and emerging trends [Electronic resource].2019.- URL: <http://www.shop.fibl.org/CHde/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1> [In English] (date of access: 13.03.2020).
- 2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (FAO). Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (вопросы и ответы) [Электронный ресурс].- 2020.- URL: <http://www.fao.org/2019ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/ru/> (дата обращения: 22.07.2020).
- 3 Definition of Organic agriculture. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) [Electronic resource].-2008.- URL: <http://www.ifoam.org/en/organic/definition-organic-agriculture> (date of access: 22.07.2020).
- 4 Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control. Current consolidated version: 07/01/2020 ELI [Electronic resource].- 2020. -URL: <http://www.data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj> (date of access: 30.07.2020).
- 5 Концепция развития органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике от 2 августа 2017 года, № 459 [Электронный ресурс].-2017. - URL: <http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/100186> (дата обращения: 07.07.2020).
- 6 Шпак, А.П. Концепция развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь / А.П. Шпак, Ю.Н. Селюков, Л.С. Скоропанова. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015.- 23с.
- 7 Rana, S.S. Concept of Organic Farming [Electronic resource].- 2018.-URL: <http://www.hillagric.ac.in/edu/coa/agronomy/lect/agron-3610/Lecture-2-Concepts-of-Organic-Agriculture.pdf> (date of access: 6.07.2020).
- 8 Указ «О дополнительных мерах по обеспечению соответствия показателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции международным стандартам» от 18 мая 2020 года, № УП-5995 [Электронный ресурс].- 2020. - URL: <http://www.review.uz/ru/post/prinyata-konceptsiya-razvitiya-proizvodstvaorganicheskoy-prodovolstvennoy-produkcii> (дата обращения: 04.08.20).
- 9 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 [Электронный ресурс].- 2013.- URL: http://www.greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/konceptsiya-porepohodu.pdf (дата обращения: 29.07.2020).
- 10 Милованов,С.В. Найкращі світові практики державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва та перспективи для України /С.В. Милованов// Механізм регулювання економіки.- 2018.- № 1. – С. 14-31.
- 11 Послание Президента РК К.-Ж. Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019г. [Электронный ресурс].- 2019. -URL: http://www.www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstvaka-sym

zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana

12 EU imports of organic agri-food products //Key developments in 2019 No 17 [Electronic resource].- June, 2020.- URL: http://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/market-brief-organic-imports-june2020_en.pdf (date of access: 10.07.20).

13 Hazarika, S. Organic Farming: Reality and Concerns / S. Hazarika, Kumar Manoj, D.Thakuria, L.J. Bordoloi // Indian Journal of Hill Farming.- 2014.- 26(2).- P. 88-97.

14 FAO. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Summary version. Rome. 60 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO [Electronic resource].- 2018.- URL:<http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf> (date of access: 13.01.2020).

15 Reganold J.P, Wachter J.M. Organic agriculture in the twenty-first century [Electronic resource].- 2016.- URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249193> (date of access: 17.09.2019).

16 Половина продуктов могут стать органическими без угрозы продовольственной безопасности [Электронный ресурс].- 2017. - URL: <http://www.tass.ru/plus-one/4842383> (дата обращения: 26.06.2019).

17 Adrian Muller, Christian Schader, Nadia El-HageScialabba, Judith Brüggemann, Anne Isensee, Karl-Heinz Erb, Pete Smith, Peter Klocke, Florian Leiber, Matthias Stolze & Urs Niggli. Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture [Electronic resource].- 2017. - URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/MullerEtAl_Nature Communications (date of access: 5.02.2020).

18 Первые уроки COVID-19: ЕС отказывается от химии в сельском хозяйстве [Электронный ресурс].- 2020.- URL: <http://www.zen.yandex.ru/media/rosng/pervye-uroki-covid>

19-esotkazyvaetsia-ot-himii-v-selskom-hoziaistve5ec515d728578621edfb2110/(дата обращения 17.07.20).